

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanishi bosqichlari	46

SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATINING NAZARIY JIHATLARI

Dexkanova Nargiza Sharifovna

*PhD katta o'qituvchi
yashil iqtisodiyot kafedrası
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: nargizadexkanova06@gmail.com
ORCID: 0009-0004-7730-2020*

Annotatsiya. Maqolada innovatsiyalar iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biriga aylanganligi hamda bozor taraqqiyotini jadallashtirishdagi ahamiyati yoritilgan. Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyat, innovatsion jarayon ularning nazariy jihatlari hamda olimlarning bu faoliyatga bergan ta'riflari batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqobatbardoshlik, yangi texnologiyalar, innovatsion boshqaruv, bozor iqtisodiyoti, tijoratlashtirish, innovatsion klasterlar.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Дехканова Наргиза Шарифовна

*старший преподаватель PhD
кафедры экономики зеленые
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: nargizadexkanova06@gmail.com
ORCID: 0009-0004-7730-2020*

Abstract. В статье подчеркивается тот факт, что инновации стали одним из главных факторов экономического развития и их важность в ускорении развития рынка. Подробно рассматриваются инновационная деятельность на промышленных предприятиях, инновационный процесс, его теоретические аспекты, а также определения этой деятельности, данные учеными.

Ключевые слова: конкурентоспособность, новые технологии, инновационное управление, рыночная экономика, коммерциализация, инновационные кластеры.

THEORETICAL ASPECTS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Dekhanova Nargiza Sharifovna

*PhD Senior Lecturer,
Department of Economics "Green"
Tashkent State University of Economics
E-mail: nargizadexkanova06@gmail.com
ORCID: 0009-0004-7730-2020*

Аннотация. The article emphasizes the fact that innovation has become a key driver of economic development and its importance in accelerating market growth. It examines in detail innovation activities in industrial enterprises, the innovation process, its theoretical aspects, and scholarly definitions of this activity.

Ключевые слова: competitiveness, new technologies, innovative management, market economy, commercialization, innovative clusters.

Kirish

Jahon jamiyati rivojlanishining zamonaviy sharoitlari iqtisodiy o'sishning yangi manbalarini tez va samarali izlash zaruriyatini keltirib chiqarmoqda, bu esa iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish obyektivi orqali amalga oshirilishi va uning raqobatbardoshligini oshirish, birinchi navbatda, fanni talab qiluvchi ishlab chiqarishning hajm va sifatini oshirish orqali rivojlantirish hisoblanadi. Mintaqaviy tuzilmani tahlil qilish va yuqori texnologiyali biznesni rivojlantirishning asosiy tendentsiyalarini hisobga olgan holda O'zbekiston iqtisodiyotining potentsial resursga asoslangan innovatsion o'sish yo'nalishlarini rivojlantirish va yangilash zarur. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 26-dekabr kuni Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnoma taqdim etdi. Murojaatnomaning asosiy qismi – 2026 yilda amalga oshiriladigan eng muhim 6 ta ustuvor yo'nalishdan iborat Ikkinchi ustuvor yo'nalishimiz – iqtisodiyotni texnologik va innovatsion o'sish modeliga o'tkazishdan iborat deb ta'kidlangan [1]

Adabiyotlar sharhi

Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha bir qancha adabiyotlarda tahlillar mavjud. Avvalambor “Harappa.com 1995-2024”[2] internet nashrining ma'lumotlariga ko'ra, “Sanoat” so'zini birinchi bor XV asrda Merriam-Vebster tomonidan qo'llanilgan bo'lib, u inglizcha “(Scots) industrie”, fransuzcha “Middle”, lotincha “Industria” va qadimgi lotincha “Indostruus” so'zlaridan kelib chiqqan.

Xorijlik olimlardan Dasgupta va David Nelson[3] hukumat, universitetlar va sanoat manfaatlari "uchlik spiral" bilan chambarchas bog'langanligini isbotlagan. Iqtisodchi olim M.Porter esa sanoat – bu o'z ichida o'xshash texnologiyalar, raqobat strategiyalari va mahsulot turlariga ega bo'lgan korxonalar guruhidir. Sanoat tarmog'i milliy raqobatbardoshlikni belgilovchi asosiy omillardan biridir deb ta'riflab o'tgan[4].

Sanoatning har qanday tarmog'ida yangi mahsulot yoki yangi jarayonning joriy etilishi eski mahsulot va jarayonlarni eskirgan yoki iqtisodiy bo'lmagan holga keltirishi mumkinligi sababli, omon qolish va o'sishni istagan firmalar o'zlarining texnologik asoslangan strategiyasini ushbu raqobatga moslashtira olishlari kerak[5].

Shuning uchun yuqoridagi fikrlarning isbotidek, fikrimizcha sanoatning har qanday soha va tarmoqlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish, insonlarning intellektual salohiyatini faollashtirish muhimdir. Endi “innovatsiya”, “innovatsion faoliyat”ning mazmuni, uning kelib chiqishi va amamiyati qanchalik muhim? kabi savollarga javob topish maqsadga muvofiq.

Milliy innovatsiya tizimi nazariyasi bo'yicha tadqiqotlar Fridrix Lisztning milliy siyosat va iqtisodiyot iivojlanishi haqidagi ishlari bilan boshlangan. 1841-yilda nemis klassik iqtisodchisi Fridrix Liszt "Milliy siyosiy iqtisod tizimi" asarini nashr etib, birinchi marta "milliy iqtisodiy tizim" tushunchasini ilgari surdi. U rivojlanayotgan mamlakatlarga ilg'or davlatlar tomonidan qo'yilgan texnologik to'siqlar sharoitida milliy texnologik strategiyalarni ishlab chiqishni tavsiya etdi. Bu g'oyalar keyinchalik texnologik innovatsiya tadqiqotlari uchun muhim asos bo'lib xizmat qildiFreeman[6] bu atamani rasmiy ravishda ilm-fanga kiritdi. Freeman Yaponiyaning "texnologiyaga asoslangan mamlakat" siyosatini, korporativ tashkilotlarni, ishlab chiqarish tuzilmalarini va hukumatning rolini o'rganib, 1987-yilda “Texnologiya va iqtisodiy ko'rsatkichlar: Yaponiya tajribasi" asarini chop etdi. U innovatsiya tizimini bir mamlakat ichidagi tashkilotlar va ularning kichik tizimlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir sifatida ta'rifladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqot sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatning nazariy jihatlarini tizimli tahlil qilish, mavjud ilmiy yondashuvlarni umumlashtirish hamda ularning amaliy ahamiyatini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida umumilmiy va maxsus ilmiy bilish usullaridan kompleks foydalanildi. Tadqiqotda tahlil va sintez usullari yordamida innovatsion faoliyat tushunchasining mazmuni, uning tarkibiy elementlari (ilmiy-texnik, texnologik, tashkiliy, iqtisodiy va boshqaruv innovatsiyalari) alohida tahlil qilinib, keyinchalik yagona konseptual

tizimga birlashtirildi.

Tahlil va natijalar

Jahonning yetakchi davlatlari taraqqiyoti uchun sanoat rivojlanishidan keyingi bosqich mavjud bo'lib, bu bosqichda innovatsion o'sish omillarining roli va o'zni o'zgartirishda. Bunda asosiy e'tibor inson kapitalidan, fan texnika yangiliklarini ishlab chiqarish jarayoniga samarali tadbir etish orqali zamonaviy ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirishga qaratilgan. Shu nuqtai nazaridan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan "...mutlaqo yangi yuqori texnologiyalarga asoslangan sanoat tarmoqlari, xususan neft kimyo, kimyo, avtomobilsozlik sanoati, qishloq xo'jaligi va temir yo'l mashinasozligi, farmasevtika, elektrotexnika, to'qimachilik sanoati, zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarish va boshqa sohalar izchil rivojlanmoqda"[7] deb ta'kidlab o'tilgan.

Hozirgi kunda zamonaviy sanoat siyosatining muhim vazifasi sanoatning innovatsion rivojlanishi asosida sanoat tarkibiy qismining o'sishini ta'minlashdan iborat. Milliy innovatsiya tizimi nazariyasining rivojlanish bosqichlari quyidagicha:

1-jadval

Milliy innovatsion tizim nazariyasining rivojlanishidagi uch bosqich^[8]

Bosqich	Nomi	Davri	Xususiyatlari	Asosiy vakillar
I-bosqich	Milliy texnologik innovatsiya tizimi	Sanoat iqtisodiyoti davri (1950-1980-yillar)	Texnologik innovatsiyaga va texnologik oqim va o'zaro ta'sirga urg'u beriladi	Freeman, Nelson, Bertel, Pavet
II-bosqich	Milliy innovatsiya tizimi	Sanoat iqtisodiyotidan bilim I qtisodiyotiga o'tish davri (1990-yillardan beri)	Innovatsiya, bilim yaratish, bilim tarqatish va inson resurslari harakatiga e'tibor	Lundvall, Metcalfe, OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)
III-bosqich	Milliy bilim innovatsiya tizimi	Bilim iqtisodiyoti davri (XXI asr)	Bilim innovatsiyasi va bilim gacha samarali yetkazib berishga urg'u	Rogers, Rubinger, EvanlisHe Chuanqi

Innovatsiya tushunchasiga Rossiya Federatsiyasi olimlari tomonidan ham juda ko'p ta'riflar berilgan.

S.B.Valdaysev innovatsiyani maxsus ishlab chiqilgan yangi texnologiya asosida yangi mahsulot ishlab chiqarish iniyasini o'zlashtirish va shunga kotra mavjud taklif bilan iste' molchilar ehtiyoji darajasidagi mahsulotni bozorga chiqarish deb qaraydilar[9].

Y.V.Yakovets fikricha, innovatsiya ishlab chiqarishdagi sifat o'zgarishi bolib, u uskuna va texnologiyaga ham, ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishga ham tegishli bo'lishi mumkin[10].

Yapon iqtisodchisi T.Konnoga ko'ra innovatsiya to'rtta g'oya manbaiga asoslanadi: bozor talabi; fan imkoniyatlari; kompaniya ehtiyojlari va siyosati; amaldagi kompaniyalarga taqlid qilish[11].

Mahalliy olomlardan M.A.Maxkamova[12] fikriga ko'ra innovatsion faoliyat keng ma'noda bu jamiyat rivojlanishining tabiiy va sun'iy, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va boshqa omillarni o'zida jamlagan jamiyat faoliyati. Tor ma'noda innovatsion faoliyat so'zi yangi ilmiy

texnik ma'lumotlardan foydalanib, ishlab chiqarish omillarining o'zaro faoliyatida yangi bosqichni ta'minlashga yo'naltirilgan.

Innovatsion va investitsion faoliyatni rivojlantirishda ilmiy va texnologik rivojlanishni ta'minlash muhim o'rin tutadi. Жугалёв И.И., Курносова Ye.A. ta'kidlashicha, voqea manbai va amalga oshirish obyektiga munosabatiga ko'ra innovatsion faoliyatga ta'sir ko'rsatuvchi omillar quyidagilarga bo'linadi:

- tashqi: tashqi muhit sharoitida shakllangan va korxonaga faoliyatiga bog'liq bo'lmagan. Ular boshqaruv va nazoratga bo'ysunmaydi va korxonaning innovatsion faoliyatiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin.

- ichki: korxonaning ichki muhitida shakllangan. Ularning kichik turlari tashkiliy-strukturaviy va shaxsiy-psixologik omillardir. Birinchisi tashkilotning resurs salohiyati, uning yoshi va hajmi, shuningdek, tashkiliy tuzilma va boshqaruv uslubi bilan belgilanadi. Ikkinchisi korxonaga boshqaruvi va uning xodimlariga, ularning korxonaning innovatsion faoliyatini rivojlantirishdagi innovatsiya xususiyatlariga, uning hajmi, murakkabligi, radikallik darajasi, xodimlarning tajribasiga muvofiqligi, shuningdek uning ko'lamiga bog'liq[13].

Davlat tomonidan ilmiy-tadqiqot institutlari va startaplarga qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining mavjudligi bu jarayonni tezlashtiradi. Sanoat korxonalarining ma'lum sohalarga yo'naltirilganligini oshirish esa strategik sohalarga ixtisoslashish samaradorlikni oshiradi. Bu korxonalar resurslarini tarqoq ishlatmasdan, aniq yo'nalishlarda chuqur innovatsion yechimlar yaratishiga imkon beradi. Mahsulot assortimentini kengaytirish innovatsion faoliyatning bozordagi talabga javob berish qobiliyatini oshiradi. Turli ehtiyojlarni qamrab olish raqobatbardoshlikni kuchaytiradi. (1-rasm)

Innovatsion faoliyatni rivojlantirishda barqaror rivojlanish tamoyillarini hisobga olish muhimdir. Ekologik jihatdan xavfsiz texnologiyalarni ishlab chiqish, energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish orqali iqtisodiy o'sish va atrof-muhitga zarar keltirmasdan taraqqiyotga erishish mumkin.

1-rasm.

Innovatsion faoliyatni rivojlantirish yo'llari[14]

Muallif ishlanmasi.

Innovatsion samaradorlikni quyidagi formula orqali hisoblash mumkin:

$$I_{ns} = I_{nf} / I_{nx} * 100\% \quad (1.1)$$

bunda, I_{ns} -innovatsion samaradorlik, foizda;
 I_{nf} -innovatsion mahsulotdan olingan foyda, so‘mda;
 I_{nx} -innovatsion mahsulotlar uchun xarajatlar, so‘mda.

Innovatsion yangiliklarning samaradorligini aniqlashda innovatsion loyihalarni turli xil variantlarda tahlil qilib, ularning eng yaxshisini tanlab olish iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlaydi. Innovatsion yangilik samaradorligini aniqlash va tahlil qilish jarayonida ishlab chiqarish, ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik samaradorlik talablariga javob beradigan innovatsion loyiha ustida ish olib borish maqsadga muvofiqdir.

Fikrimizcha, innovatsion samaradorlikni aniqlashda yangilikdan foydalanishdan keladigan foydaga ikki yoqlama qarash zarur.

Birinchidan, innovatsion samaradorlik innovatsion xarajatlarning to‘liq qoplanishini ta‘minlashi zarur bo‘lsa, ikkinchidan, undan foydalanish natijasida kutilayotgan foyda miqdorini olinishini ta‘minlashi lozim.

Innovatsion samaradorlikni makro iqtisodiyot darajasida quyidagi formula yordamida aniqlash mumkin:

$$U_{smq} = Ya_{smq} + I_{smq} + Ya_{fsm} \quad (1.2) [14]$$

bunda, U_{smq} -umumiy sof mahsulot qiymati, so‘m hisobida;

Ya_{smq} -yangilikni kiritish hisobiga olingan sof mahsulotni sotish qiymati, so‘m hisobida;

I_{smq} -ishlab chiqarish jarayonida olingan sof mahsulot qiymati, so‘m hisobida;

Ya_{fsm} -yangilikdan foydalanishda sof mahsulot olish qiymati, so‘m hisobida.

Albatta, bu samaradorlik yil hisobiga aniqlanadi. Bu umumiy sof mahsulot hajmi va amortizatsiya xarajatlarini o‘zida ifodalaydi.

Xulosa

Demak, xulosa qiladigan bo‘lsak, iqtisodiyotning yuqori texnologiyali sektorini rag‘batlantirish, jahon andozalariga mos yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqaradigan ilm-fanni talab qiluvchi tarmoqlar ulushini oshirish iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omillaridan biridir. Shuning uchun iqtisodiyotimizni yangi rivojlanishiga o‘tishi innovatsion faoliyatning ahamiyatini va iqtisodiy tarkibini qayta tashkil etish va yaxshilash imkonini beradigan yangilanayotgan O‘zbekistonning innovatsion imkoniyatlarini kuchaytirish, ishlab chiqarish turlarini jadal rivojlantirish, fan, ishlab chiqarish va amaliyotga joriy etishni yuqori darajaga o‘rttiradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, innovatsion faoliyatni mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, quyidagilar bilan izohlash mumkin:

- davlat siyosati, xususiy sektor tashabbuslari va ilm-fan integratsiyasi;
- raqamli tizimlar orqali ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, resurslardan samarali foydalanish, hamda axborot almashinuvi va boshqaruvni takomillashtirish;
- xalqaro ilmiy va texnologik aloqalar, shuningdek, investitsiya oqimlarini ko‘paytirish orqali iqtisodiy o‘sish va innovatsion taraqqiyotga erishish

Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, har qanday tarmoq yoki korxon bo‘lmasin, uning faoliyatida innovatsion faoliyat muhim hisoblanadi. Chunki, innovatsion samaradorlik bu ijodkorlik va natijadorlikdir.

Fikrimizcha, innovatsion samaradorlikni aniqlashda nafaqat innovatsion loyihalarning samarador shakllariga, balki uni umuman ishlab chiqarish subyektlarining xo‘jalik va moliyaviy faoliyatlariga bo‘lgan ta‘sirini ham e‘tiborga olish zarur. Innovatsion samaradorlikni aniqlash innovatsion yangiliklarga sarf etilgan umumiy xarajatlar miqdori va uning natijalaridan foydalanish davri bo‘yicha aniqlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va

O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi 26.12.2025

2. <https://www.harappa.com/answers/there-any-link-between-words-indus-and-industry>
3. Dasgupta, Partha, and Paul A. David. 1994. “Toward a New Economics of Science.” *Research Policy* 23:487–521.
4. M.Porter “*The Competitive Advantage of Nations*” (1990)
5. Chris Freeman and Luc Soete “The Economics of Industrial Innovation” Third Edition Routledge Taylor & Fransis Group New York 2004
6. Li Lyanshui, yigirma birinchi asrda iqtisodiyot uchun mas'ul bo'lgan [M]. Pekin: Gaiti nashriyoti, 1999. 435.
7. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Shavkat Miromonivich Mirziyoyevning Oliy Majlis qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi nutqi”.T.,”Xalq so‘zi” gazetasi,2016 yil 9-sentabr
8. Zhang Feng, He Chuanqi. National Innovation System The Engine of the Second Modernization M, Beijing: Higher Education Press. 199.10
9. Валдайцев С.В. Управление инновациями и интеллектуальной собственностью. Монография. М.:Прспект 2018.
10. Яковец Н.В. Сетевой механизм повышения эффективности инновационной деятельности нефтехимического предприятия (на примере Республики Башкортостан). Дисс.канд.экон.наук. Уфа-2006. 152стр.
11. Konno T. Стратегия и структура японских предприятий Москва: Progress, 1987. – 384 с.
12. M.A.Maxkamova “Innovatsiya va Innovatsion tadbirkorlik” MONOGRAFIYA 31-32 b Toshkent 2021 TDTU
13. Жугалёв И.И. Курносова Е.А “Факторы развития инновационной деятельности предприятия”; Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва, г. Самара, Российская Федерация Секция 13 Журнал: Экономика и управление сложными системами. С 679
14. Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия.-М.:Финансы и статистика, 2003.-315 с.

